

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DIANARA LYKA D. ARANAS

Instructor I

Bukidnon State University

dianaralykaaranas@buksu.edu.ph

“AWIT NA HINDI NATAPOS”

Psalm, awit kang dumarampi sa alaala,
Parang hamog sa dapithapon ng diwa.
Sa sinapupunan, ikaw ay isang himala,
Walang tinig ngunit ang puso'y umaawit na.

Dumating ka, hindi bilang tanong, kundi tugon,
Sa panalanging lihim kong iniluha noon.
Isang bituin sa dilim, isang liwanag sa kulong,
Ng katahimikan kong nilamon ng panahon.

Hindi kita tinawag, pero ikaw ang dumating,
Gaya ng bahagharing hindi hinihintay sa ambon.
Psalm, pangalan mong musika sa aking paningin,
Awit na isinulat sa paghinga ng kahapon.

Hanggang ang mga nota'y biglang huminto,
Walang babala parang dasal na napatid sa dulo.
Tahimik si Doktora, ang monitor ay blangko,
At ang puso ko'y naluoy gaya ng rosas sa templo.

Psalm, anak kong hindi nasilayan ng liwanag,
Ngunit dahilan kung bakit may ilaw ang gabing nilalagpas.
Hindi ka isinilang, pero ikaw ang lakas,
Ang himig na sa dibdib ko'y walang wakas.

Ikaw ang panalanging isinulat ng langit,
Isang awit na walang tinig ngunit kay rikit.
Psalm, kahit wala ka sa aking mga bisig,
Dala mo ang himala ng pag-ibig na tahimik.

